

CARTA CIENTÍFICA:

INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA DE VENLAFAXINA EN EL DIAGNÓSTICO
DE FEOCROMOCITOMA

AUTORES:

Ana Belén Mañas-Martínez¹, Alicia Aragonese-Calvo¹, Ana Matei¹, Sylvie Ojeda-
Rodríguez¹, Pilar García-Durruti¹.

¹Hospital HM Montepríncipe

Av de Montepríncipe, 25, 28660 Boadilla del Monte, Madrid

Teléfono:902 08 98 00

Autor para correspondencia:

Ana Belén Mañas-Martínez

Email: anab.manas@gmail.com

Dirección actual:

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

Avda. San Juan Bosco, 15 50009 Zaragoza Tel. 976 76 57 00

DECLARACIONES ÉTICAS

DERECHO A LA PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Los autores han obtenido el consentimiento informado de los pacientes y/o sujetos mencionados en el artículo. El autor para la correspondencia conserva ese documento o Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

CARTA CIENTÍFICA

INTERACCIÓN FARMACOLÓGICA DE VENLAFAXINA EN EL DIAGNÓSTICO
DE FEOCROMOCITOMA

Los feocromocitomas son tumores neuroendocrinos productores de catecolaminas procedentes principalmente de células cromafines de la médula adrenal. La primera prueba a realizar en un paciente con sospecha de feocromocitoma es la determinación en sangre o en orina de 24 horas de los metabolitos de las catecolaminas (metanefrina y normetanefrina) al ser más sensible y específico que la determinación de catecolaminas libres. No obstante, la elevación de estos metabolitos no siempre estará ligada a la presencia de feocromocitoma, dado que hay interferencia farmacocinética y farmacodinámica con algunos medicamentos habitualmente usados en la práctica clínica. Presentamos el caso de una mujer de 71 años de edad en seguimiento habitual en la consulta de Endocrinología por patología nodular tiroidea. Como antecedentes médicos de interés destaca: hipertensión arterial (HTA), dislipemia, artritis reumatoide y depresión. La paciente estaba en tratamiento habitual con: Simvastatina 40 mg/día, Enalapril 5 mg/día, Prednisona 5 mg/día, Tramadol a demanda, Paroxetina 20 mg/día y Venlafaxina 150 mg/día. En una de las revisiones de control en la consulta la paciente refirió episodios de sudoración profusa de 4 meses de evolución, no acompañada de palpitaciones. No había mediciones de la presión arterial durante los episodios, pero la paciente aportaba mediciones domiciliarias de la presión arterial en torno a 130/80 mmHg. Además, describía desde la aparición de la clínica una modificación de su hábito intestinal, con alternancia de diarrea y estreñimiento, más dolor en hemiabdomen inferior y fosa ilíaca izquierda durante los episodios. En la analítica general no había

1 alteraciones destacables, con función tiroidea normal (TSH = 1,11 mIU/L). Se le había
2 realizado una colonoscopia, sin hallazgos significativos. Se solicitaron 5-OH-
3 Indolacético en orina de 24 h y catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas para
4 descartar síndrome carcinoide y feocromocitoma, respectivamente. Los niveles de 5-
5 OH-Indolacético fueron normales (5,1 mg/24 h; Normal<10 mg/24 h). Los niveles de
6 Normetanefrina en orina de 24 horas fueron claramente elevados (1179 µg/24 h;
7 Normal <444 µg/24h) con los restantes parámetros dentro del rango de normalidad:
8 Metanefrina =193 µg/24 h (Normal <341 µg/24h), Adrenalina =3,4 µg/24 h (Normal<20
9 µg/24h), Noradrenalina = 47 µg/24h (Normal <76 µg/24h). Se repitieron las
10 determinaciones 1 mes más tarde, persistiendo la elevación de normetanefrina (1119
11 µg/24 h). La elevación de normetanefrina de casi 3 veces el límite superior de la
12 normalidad en dos ocasiones separadas en el tiempo alertó sobre la posible existencia de
13 un feocromocitoma. No obstante, se revisó la medicación habitual de la paciente y se
14 detectó una posible interacción farmacológica con la determinación de metanefrinas. El
15 tratamiento con venlafaxina fue suspendido durante 3 semanas y se repitió la
16 determinación de hormonas en orina de 24 horas. Esta vez la determinación de
17 normetanefrina estuvo dentro del rango de normalidad (237 mcg/24 h; Normal<444
18 mcg/24h). Un TAC adrenal descartó la presencia de feocromocitoma. La venlafaxina es
19 un fármaco comúnmente utilizado en la práctica clínica diaria para el tratamiento de
20 episodios depresivos mayores, trastorno de ansiedad generalizada y fobia social. Su
21 principal mecanismo de acción se basa en la inhibición de la recaptación de serotonina y
22 noradrenalina, sin afectar la función de la enzima monoamino-oxidasa (MAO). Es
23 estructuralmente diferente a los antidepresivos tricíclicos (ADT), inhibidores selectivos
24 de la recaptación de serotonina (ISRS) o inhibidores de la MAO (IMAO). Debido a su
25 mecanismo de acción puede producir elevaciones de las catecolaminas y de sus
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

metabolitos en orina y plasma similares a los hallados en presencia de feocromocitoma¹.

Los ADT se deberían evitar totalmente en los pacientes sometidos a evaluación de feocromocitoma dado que ha sido descrito hasta un 45% de falsos positivos². Al igual

que venlafaxina, los ADT inhiben la recaptación de noradrenalina y serotonina. Los

IMAO son inhibidores de la oxidación de las moléculas adrenalina y noradrenalina a ácido 3,4-dihidroxi mandélico llevada a cabo por la enzima MAO, dando así lugar a una

importante elevación de las mismas. Los ISRS serían una medicación alternativa a utilizar en pacientes en tratamiento crónico con otros antidepresivos durante la

evaluación de feocromocitoma. Inhiben parcialmente la recaptación de noradrenalina, y

no constituyen una fuente significativa de falsos positivos. Los fármacos empleados para el tratamiento de la HTA requieren especial atención en el paciente con sospecha

de feocromocitoma. Fármacos como la fenoxibenzamina bloquean los receptores α 2-adrenérgicos presinápticos de la célula de la médula adrenal, sin inhibición de la

liberación de noradrenalina. Este grupo de fármacos está asociado con una alta frecuencia de valores falsos positivos, por lo que se debe evitar, al igual que los ADT.

Otras alternativas que se podrían utilizar para tratamiento de la HTA serían los diuréticos, IECAS o ARA-II, no asociados con ninguna interferencia en el metabolismo

de las catecolaminas³. Los β - bloqueantes están asociados a un 12,5% de los falsos positivos de la elevación de metanefrina en plasma, por lo que se podrían mantener, y

retirarse sólo en el caso de resultados no concluyentes². La doxazosina (bloqueador

selectivo α 1-adrenérgico), los β - bloqueantes y los bloqueantes de los canales de calcio dihidropiridínicos están asociados con una menor frecuencia de falsos positivos

respecto a fenoxibenzamina y clonidina, con elevación a veces de un único metabolito en sangre y/o orina, pero siguen produciendo interferencias. No obstante se podrían

mantener en algunos casos. Las diferentes guías^{4,5} incluyen dentro de la lista de

1 fármacos que interfieren en la determinación de catecolaminas y sus metabolitos en
2 orina y sangre a los ADT, fenoxibenzamina, IMAO, levodopa y α -metildopa ⁴. Sin
3
4 embargo debemos de alertar sobre las interferencias que se producen entre la
5
6 venlafaxina y la determinación de normetanefrina tanto en orina de 24 h como en
7
8 plasma a la vista de los resultados obtenidos en nuestra paciente y en otra publicación¹.
9
10 Antes de proceder a la realización de cualquier prueba de imagen, se debería
11
12 interrumpir todas las medicaciones que claramente son susceptibles de producir
13
14 interferencia en el diagnóstico bioquímico de feocromocitoma (Tabla 1) ^{4,5}.
15
16 Posteriormente se tendría que proceder a la repetición de la determinación bioquímica al
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

REFERENCIAS

1. Neary NM, King KS, Pacak K. Drugs and pheochromocytoma. Don't be fooled by every elevated metanephrine. *N Engl J Med.* 2011 Jun 9; 364(23): 2268-70.
2. Eisenhofer G, Goldstein DS, MacClellan MW, Friberg P, Lenders JWM, Keiser HR et al. Biochemical diagnosis of pheochromocytoma: how to distinguish true- from false-positive test results. *J Clin Endocrinol Metab.* 2003 Jun; 88(6): 2656-66.
3. Osinga TE, Kema IP, Kerstens MN, de Jong WH, van Faassen M, Dullaart RP et al. No influence of antihypertensive agents on plasma free metanephrines. *Clin Biochem.* Epub 2016 Jun 9.
4. Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G, Gimenez-Roqueplo AP, Grebe SK, Murad MH. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2014 Jun;99(6):1915-42.
5. Galati S-J, Said M, Gospin R, Babic N, Brown K, Geer EB et al. The Mount Sinai pathway for the management of pheochromocytoma. *Endocr Pract.* 2015 Apr; 21(4): 368-83.

Tabla 1. Interferencia medicamentosa en la determinación de metanefrinas plasmática y urinaria.

Fármaco	Efecto en determinación de metanefrinas			
	Plasma		Orina	
	Normetanefrina	Metanefrina	Normetanefrina	Metanefrina
Venlafaxina	++	=	++	=
Antidepresivos tricíclicos				
Inhibidores de la MAO	++	++	++	++
Inhibidores selectivos recaptación de serotonina	+	=	=	=
Fenoxibenzamina	++	=	++	=
α 1-bloqueantes selectivos (Doxazosina)	=	=	=	=
β - bloqueantes	=	+	++	++
Bloqueantes de los canales de calcio dihidropiridínicos	=	=	=	=
IECAs, ARA-II	=	=	=	=

Abreviaturas: ++ incremento; + incremento ligero; = no interacción